

**LE MARCHÉ AUTOMOBILE : INNOVATION ET FUTURES TENDANCES,
CAS DE LA VOITURE CONNECTÉE DE RENAULT**

SIDMOU HASNA

Doctorant en sciences économiques et gestion à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales-Souissi, Université Mohamed V de Rabat, Maroc

hasnasidmou@gmail.com

MAANINOU AMAL

Professeur de l'enseignement supérieur à la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales-Souissi, Université Mohammed V de Rabat, Maroc

amalmaaninou@hotmail.fr

RESUME

L'industrie automobile est l'une des industries les plus influencées par le progrès technologique. De la production à la commercialisation, les constructeurs puisent instantanément l'originalité et la performance de leurs gammes depuis la technologie mise à disposition jusqu'à aujourd'hui. Dans cet article, nous allons traiter uniquement la technologie utilisée pour améliorer la connectivité du véhicule, qui améliore sans doute sa performance générale. A cet effet, nous allons d'abord montrer comment le secteur a été bouleversé par la digitalisation pour offrir à son tour un produit tendance qui suit l'évolution du marché : une voiture connectée. Ensuite, nous allons mettre sous les projecteurs, l'expérience de la marque Renault avec l'équipement technologique de ses voitures. Pour mieux affiner et comprendre l'approche de la « connectivité des véhicules » par rapport au marché, nous avons choisi l'analyse de deux études récentes, réalisées par le Cabinet Deloitte. Les résultats de ces études, nous serviront de repère et de référence pour vérifier grâce à une matrice, jusqu'à quel point Renault satisfait la demande du marché, en matière de digitalisation.

MOTS CLES : Voiture connectée, Automobile, Renault, digitalisation, Marché automobile

ABSTRACT:

**THE AUTOMOTIVE MARKET: INNOVATION AND FUTURE TRENDS,
CASE OF RENAULT'S CONNECTED CAR**

The automotive industry is one of the most influenced industries by technological progress. From production to marketing, manufacturers are instantly getting the originality and performance of their ranges from the technology, available until today. In this article, we will only discuss the technology used to improve the connectivity of the vehicle, which undoubtedly enhances its overall performance. To this end, we will first show how the sector was upset by digitalization, to offer in turn a trend product that follows the evolution of the market: A connected car. Then, we will put in the spotlight, the experience of the Renault brand with the technological equipment of its cars. To refine further and understand the "connectivity of vehicles" approach to the market, we chose the analysis of two recent studies by Deloitte. The results of these studies will serve as a benchmark and a reference for verifying, through a matrix, the degree to which Renault meets the market demand for the connected car.

KEYWORDS: Connected car- Automotive - Renault –Digitalization- Automotive market

LE MARCHE AUTOMOBILE : INNOVATION ET FUTURES TENDANCES, CAS DE LA VOITURE CONNECTEE DE RENAULT

INTRODUCTION

A travers les époques, l'homme a essayé d'inventer et de développer des moyens, lui permettant l'exploration de nouveaux horizons et la découverte de nouvelles terres. Aujourd'hui, son besoin a dépassé celui de la mobilité pour exiger une technologie sophistiquée qui lui procure le plaisir de la conduite et le confort au bord de sa voiture. Pour en arriver là, l'automobile a passé par plusieurs étapes évolutives, allant d'un simple véhicule à quatre roues et arrivant à tout un espace mobile réunissant toutes les conditions du confort.

D'une autre part, le progrès technologique s'est tellement accéléré, notamment dans l'industrie automobile, que certains standards se sont démocratisés et ainsi devenus accessibles aux revenus les plus moyens. Justement, l'une de ces technologies, intrinsèque à l'homme désormais, est la connexion Internet. Ce nouveau standard, autrefois futuriste, est devenu un paramètre déterminant dans le choix du véhicule d'aujourd'hui.

Les constructeurs automobiles subissent, depuis plusieurs années, l'émergence d'une importante demande de leurs clients concernant la connectivité digitale dans les véhicules qu'ils utilisent. Ces exigences viennent compléter les critères d'achat traditionnels comme le design, la fiabilité mécanique, le prix, le confort...Le véhicule connecté représente aujourd'hui la norme avec une projection de véhicules neufs connectés 100% à l'horizon 2025. Une voiture connectée est une voiture équipée d'un accès Internet, (et habituellement aussi avec un réseau local sans fil). Cela permet à la voiture de partager l'accès à Internet avec d'autres appareils aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du véhicule. Souvent, la voiture est également équipée de technologies spéciales qui utilisent Internet ou sans fil et fournissent des avantages supplémentaires pour le conducteur. Elle est un véhicule doté de technologies, qui lui permettent d'échanger en continu, des données avec son environnement. Équipée de capteurs branchés sur son système informatique, elle peut envoyer toutes sortes d'informations concernant sa position, sa localisation, la vitesse à laquelle elle roule, le comportement du conducteur, l'état de son moteur, etc. elle communique avec l'infrastructure environnante qui gère les feux de signalisation, ou avec les véhicules qui l'entourent. C'est une voiture qui informe par exemple que le véhicule qui est devant a freiné, ou bien qu'un autre est à 100 mètres plus loin, le véhicule connecté avertit même d'un

LE MARCHE AUTOMOBILE : INNOVATION ET FUTURES TENDANCES, CAS DE LA VOITURE CONNECTEE DE RENAULT

éventuel danger sur la route grâce à son système d'aide à la conduite intégré. Elle améliore aussi la surveillance des angles morts et aide à la vision de nuit.

Les premières expérimentations du véhicule connecté ont été réalisées durant les années 1977 au Japon, plus spécifiquement dans le laboratoire robotique de Tsukuba, le résultat était donc une voiture capable de faire un trajet en toute autonomie avec une vitesse de 30km/h. Plus tard en 1984, Mercedes Benz refait l'expérience avec une vitesse qui a pu atteindre 100km/h cette fois ci, le véhicule était donc une camionnette contrairement à la première fois. Une année plus tard, en 1985, l'industrie américaine décide de concrétiser le concept avec une voiture équipée d'une caméra et de plusieurs ordinateurs, par contre le véhicule n'a pu atteindre que 5km/h. La commercialisation de la voiture connectée n'a proprement commencé qu'à partir des années 2000, avec Toyota qui a bluffé le monde, en 2003, avec sa première voiture autoguidée, capable de se stationner toute seule. Plusieurs autres grands constructeurs ont pris la relève juste après, en développant la même technologie sur leurs modèles comme c'est le cas de Ford, et bien celui de Mercedes-Benz, avec un marché qui cible une clientèle de luxe.

Renault, quant à elle, se positionne au marché grand-public avec différentes gammes accessibles à plusieurs tranches sociales et au même temps équipées de la nouvelle technologie qui lui permet la connectivité du véhicule et ainsi le confort de ses passagers.

Vu son large marché à travers le monde et son positionnement, nous avons pris Renault comme notre cas d'étude, à travers duquel nous allons d'abord, montrer comment le secteur automobile s'est influencé par la révolution digitale, pour pouvoir ensuite offrir à son marché une voiture connectée qui répond aux nouvelles exigences de ses utilisateurs. Nous allons également vérifier jusqu'à quelle point la marque Renault en particulier, a remporté ce pari, via la double analyse des études récentes, menées par le cabinet Deloitte, qui concernent le futur de la mobilité d'une part, et les nouveaux besoins et attente des consommateurs d'une autre part.

1. LES PARTICULARITES DE LA VOITURE CONNECTEE

Conscients des mutations qui envahissent l'industrie automobile, spécialement l'impact de la nouvelle technologie et la digitalisation. Les constructeurs automobiles prennent très au

LE MARCHÉ AUTOMOBILE : INNOVATION ET FUTURES TENDANCES, CAS DE LA VOITURE CONNECTÉE DE RENAULT

sérieux le développement de leurs gammes afin de développer des voitures convenables pour le marché de demain.

Déjà avec les nouvelles voitures d'aujourd'hui, on remarque que presque 100% d'entre elles contiennent plus ou moins ce genre de technologie, ainsi elles permettent un profit majeur dans le marché mondial hautement compétitif. Ce dernier qui compte atteindre 141 milliards de dollars d'ici 2020, avec un taux de croissance annuel composé de 32,7% au cours de la période de prévision 2014-2020.

Les voitures connectées ainsi facilitent la connectivité sur les rues en offrant confort, commodité, performance, et sécurité. Cela permet au conducteur de se connecter à des plateformes en ligne et facilite la communication en temps réel de déplacement.

La demande croissante des consommateurs pour ce genre de véhicule, ainsi que le besoin d'une connectivité constante, obligent forcément le marché automobile à s'adapter aux besoins de sa clientèle ; et afin d'atteindre son plein potentiel, les industries automobile et mobile doivent travailler en étroite collaboration pour offrir des expériences connectées évolutives, sécurisées, interopérables, omniprésentes et intuitives.

➤ **Les applications et fonctions :**

Les applications mis à disposition par les voitures, diffèrent principalement selon le support technologique dont elles disposent ainsi que son système de fonctionnement. Généralement, deux sortes d'application sont proposées :

- 1- Applications de véhicule unique :** Applications de contenu et de service en voiture implémentées par un seul véhicule en relation avec un back-office. Comme exemple les fonctionnalités de conciergerie fournies par les constructeurs automobiles ou les applications alertent le conducteur du temps de partir pour arriver à temps à partir d'un calendrier et envoyer des alertes de messages texte à des amis ou des entreprises associées pour les alerter des heures d'arrivée telles que BMW Connected NA qui aide également à trouver un stationnement ou des stations-service. L'eCall européen serait un exemple d'une application de sécurité de véhicule unique obligatoire dans l'UE.

LE MARCHE AUTOMOBILE : INNOVATION ET FUTURES TENDANCES, CAS DE LA VOITURE CONNECTEE DE RENAULT

2- Les applications coopératives de sécurité et d'efficacité : elles fournissent une connectivité entre les véhicules (ou les infrastructures) directement à travers les marques et les frontières et exigent des normes et des réglementations. Avertissement de collision vers l'avant, alerte de changement de voie / avertissement d'aveugle, avertissement de frein d'urgence, assistance au mouvement d'intersection, approche d'urgence, avertissement de travaux routiers, notification automatique de collisions, notification de vitesse et les alertes de sécurité.

Il existe autant d'applications que leurs fonctions, voir même que les applications peuvent être multiples pour une même fonction. En effet, les fonctions principales de ces applications peuvent être segmentées en six catégories' comme suit :

1. Gestion de la mobilité : fonctions qui permettent au conducteur d'atteindre une destination rapidement, en toute sécurité et de manière rentable (par exemple : informations routières actuelles, stationnement ou assistance au garage, consommation optimisée de carburant)

2. Gestion des véhicules : fonctions qui aident le conducteur à réduire les coûts d'exploitation et à améliorer la facilité d'utilisation (par exemple : État des véhicules et rappels de service, fonctionnement à distance, transfert des données d'utilisation).

3. Sécurité : fonctions qui avertir le conducteur des dangers extérieurs et les réponses internes du véhicule aux dangers (par exemple : État du véhicule et rappels de service, opération à distance, transfert des données d'utilisation).

4. Divertissement : fonctions impliquant le divertissement du conducteur et des passagers (par exemple : Interface de téléphone portable, hot spot WLAN, musique, vidéo, internet, médias sociaux, bureau mobile).

5. Assistance au conducteur : fonctions impliquant une conduite partielle ou entièrement automatique (par exemple : assistance opérationnelle ou pilote automatique en trafic intensif, en stationnement ou sur les autoroutes).

LE MARCHÉ AUTOMOBILE : INNOVATION ET FUTURES TENDANCES, CAS DE LA VOITURE CONNECTÉE DE RENAULT

6. Bien-être : fonctions impliquant le confort du conducteur et la capacité et l'aptitude à conduire (par exemple : détection de la fatigue, ajustements automatiques de l'environnement pour surveiller les conducteurs, assistance médicale).

Pour capitaliser les avancées de la voiture connectée en matière de fonctionnalités, les constructeurs automobiles doivent apporter des changements dans leur fonctionnement et, dans certains cas, besoin de créer de nouvelles fonctionnalités importantes afin de créer de nouveaux besoins chez les utilisateurs. Un passage qui exige que les constructeurs repensent le rôle de leur service informatique et les capacités technologiques dont ils auront besoin à l'avenir. De plus, la manière dont les voitures sont connectées à leur environnement va certainement changer au cours des cinq à sept prochaines années, la chose que les majeurs constructeurs automobile en prennent très au sérieux afin de développer des voitures convenables pour le marché de demain. Déjà avec les nouvelles voitures d'aujourd'hui, on remarque que presque 100% d'entre elles contiennent plus ou moins ce genre de technologies, elles permettent un profit majeur dans le marché automobile mondial, hautement compétitif.

L'énorme potentiel de revenus du marché des voitures connectées n'est pas le seul avantage que les constructeurs de voitures sont susceptibles de récolter, c'est une opportunité pour rester en contact avec les clients après avoir acheté leurs voitures. En effet, la technologie permettra non seulement aux constructeurs automobiles, mais aussi aux concessionnaires et des ateliers de réparation, de communiquer avec directement avec les conducteurs, ce qui consolide les efforts en matière de CRM. La voiture connectée offre donc le potentiel de créer des liens beaucoup plus étroits, permettant la possibilité de ne pas simplement commercialiser directement de nouvelles applications et services aux clients, mais aussi de générer la fidélité à la marque et la voiture elle-même.

2- La voiture connectée de Renault :

➤ Présentation du groupe Renault Les gammes de Renault

Depuis 115 ans, Renault fait partie des marques qui ont marqué l'Histoire de l'Automobile. Avec un enthousiasme toujours réformé pour le design, la mécanique, et le progrès

LE MARCHE AUTOMOBILE : INNOVATION ET FUTURES TENDANCES, CAS DE LA VOITURE CONNECTEE DE RENAULT

technologique, Renault a assimilé au fil des années une personnalité unique, courageuse et proche de ses clients. Dans l'héritage des grandes innovations passées, Renault continue à renouveler et améliorer l'offre Automobile en dotant ses voitures d'équipements qui facilitent la vie quotidienne.

Le Groupe Renault est un constructeur automobile français multinational créé en 1899. La société produit une gamme de voitures et de fourgonnettes et, dans le passé, elle a fabriqué des camions, des tracteurs, des citernes, des autobus et des auto-voitures. Renault est le 2ème constructeur en termes d'immatriculations en France et le 3ème à l'échelle européenne.

Cette évolution doit beaucoup aux performances commerciales de la marque « low costs » Dacia dont le succès a été particulièrement important en Europe pourtant marqué par une stagnation des immatriculations totales. Ses véhicules phares comme la Clio IV ainsi que le Duster de Dacia enregistrent des records de ventes. La Clio est la voiture la plus vendue en 2014 en France. La gamme Renault se décline en trois grandes catégories :

- **Une gamme « low cost »**, appelée « Entry » et organisée sous la marque Dacia en Europe et au Maghreb, et Renault dans le reste du monde. Dacia, créée en 1966, et rachetée par Renault en 1999, intègre une gamme de véhicules complète, allant de la petite citadine à l'utilitaire. Un modèle sportif est même en préparation dans les bureaux de Renault-Sport. Cette gamme se caractérise par des prix attractifs, et des véhicules fiables, utilisant des pièces Renault ayant déjà démontré leur fiabilité sur d'autres modèles.
- **Une gamme Renault standard**, composée de véhicules phares comme la Clio ou la Twingo. Ces véhicules se distinguent par leur raffinement et leur design avant-gardiste. Avec la création de la finition « Initiale Paris », Renault vise clairement le marché de luxe, s'appuyant sur la renommée de la capitale Française pour faire vendre ses véhicules. Le but de Renault est de toujours avoir une longueur d'avance sur ses concurrents, et essayant de segmenter un peu plus le marché (lancement de la première Twingo), ou de créer un besoin (lancement de l'Espace). Cette technique s'est avérée payante jusqu'ici, et c'est

LE MARCHÉ AUTOMOBILE : INNOVATION ET FUTURES TENDANCES, CAS DE LA VOITURE CONNECTÉE DE RENAULT

pour cela que Renault. Ce nouveau modèle est orienté premium, et va concurrencer les marques allemandes sur leur terrain de prédilection.

- **Une gamme de véhicules électriques**, appelée Renault Z.E. pour « zéro-émission ». Le but du constructeur français est d'offrir une gamme complète de véhicules allant de la citadine à la berline avec coffre, complètement électriques, à un prix restant abordable. Cette nouvelle stratégie n'a pas encore porté ses fruits car les ventes ne sont pas au rendez-vous (un peu moins de 6 000 Zoé vendues en France en 2014, mais une pole position), mais cela a permis à Renault d'obtenir une certaine notoriété concernant les nouvelles technologies électriques.

3- La voiture connectée de Renault

Renault a franchi à pas surs, le domaine de la connectivité automobile. Ses divers projets en cours et futures, sont la plus grande preuve :

- **La tablette R-Link**

Une tablette qui permet et facilite toutes les commandes du conducteur quand il est dans sa voiture. Les commandes peuvent concernées le véhicule, son environnement ou même un appareil étranger comme le smartphone.

Cette « tablette » saisit l'emplacement de l'écran de contrôle ainsi que de l'autoradio, et est capable de gérer tout l'équipement multimédia de la voiture : Radio, musique, système de navigation, téléphone...

Avec un système de navigation simple et efficace, développé en partenariat avec Tom-Tom, le leader mondial en matière de GPS, on trouve subséquemment les points d'intérêts, une carte en 3D, une guidance vocale et des services de navigation comme des alertes trafics, la météo ou encore les zones de danger.

Vient ensuite le système multimédia, gérant la radio, la musique personnelle, qu'elle soit en streaming Bluetooth ou sur clé USB, mais aussi il gère les photos ou encore les vidéos. Le téléphone est aussi géré à partir de l'interface. Connectée en Bluetooth, elle peut accéder au répertoire du téléphone, mais aussi composer un numéro directement à partir de l'écran de

LE MARCHÉ AUTOMOBILE : INNOVATION ET FUTURES TENDANCES, CAS DE LA VOITURE CONNECTÉE DE RENAULT

7 pouces tactile. Le son est donc émis par les haut-parleurs du véhicule, et la voix transmise à l'aide d'un microphone présent dans l'habitacle. Les données du véhicule ainsi que les réglages de celui-ci sont aussi accessibles depuis cette interface. On peut y activer le mode « Eco », permettant de limiter le véhicule afin d'en réduire ses émissions, ou encore accéder à des analyses en temps réel de notre conduite (consommation, temps d'accélération etc.), jugée efficiente ou non. Un système « d'éco coaching » est ainsi disponible, donnant des conseils sur la manière de conduire afin d'économiser du carburant.

Nous pouvons accéder au R-Link Store, le magasin d'applications de Renault, fonctionnant comme sur Smartphone, y sont disponibles des jeux, des systèmes d'aide à la conduite comme Coyote, ou autres petits gadgets. Le système est constamment connecté à internet via une connexion 3G entièrement prise en charge par Renault. Un système de reconnaissance vocale est aussi intégré, permettant d'effectuer un appel depuis le carnet d'adresse ou encore de saisir une adresse dans le GPS. Des options spécialement conçues pour les véhicules Z.E. sont aussi de la partie, avec un système de localisation de bornes de recharges, ou encore une évaluation de l'état de l'air dans la voiture mais aussi à l'extérieur. D'ailleurs, ce système disponible sur Clio IV et véhicules Z.E. a été reconnu meilleur système multimédia européen en 2015. Il se couple avec une application mobile « R & GO » développée par Renault, qui permet d'enrichir l'expérience de conduite en se connectant au véhicule.

- **Projet Next two- à l'horizon 2020**

Avec NEXT TWO, Renault présente sa vision d'un véhicule autonome à l'horizon 2020 associant la délégation de conduite et l'hyper-connectivité. Le constructeur veut, avec ce projet, renforcer la sécurité et redonner du temps aux automobilistes. La délégation de conduite utilise les principaux équipements ADAS (Advance Driver Assistance Systems ou systèmes d'aides à la conduite) qui sont commercialisés depuis 2014. La voiture capte et analyse son environnement grâce à plusieurs outils. Un radar placé sur le pare-chocs avant et une caméra située au niveau du rétroviseur central, dans l'habitacle. L'utilité du radar est de détecter la voiture de devant tout en calculant sa vitesse. La caméra quant à elle permet au véhicule de bien rester sur sa voie de circulation. Le tout est supporté par une ceinture

LE MARCHÉ AUTOMOBILE : INNOVATION ET FUTURES TENDANCES, CAS DE LA VOITURE CONNECTÉE DE RENAULT

d'ultrasons autour du véhicule. Tous ces outils sont pilotés par un processeur. Il communique avec tous les composants électroniques et mécaniques du véhicule afin de vérifier que les instructions transmises ne soient pas contradictoires. Il joue le rôle de chef d'orchestre.

Le Groupe Renault est acteur de ce projet depuis ses débuts car l'amélioration de la sécurité routière se situe au cœur de ses préoccupations. Qui plus est, celui-ci correspond à sa vision du véhicule de demain, qui sera notamment autonome et connecté. Cette connectivité se fera au cœur d'un écosystème global impliquant la voiture, son environnement et, bien entendu, le conducteur et ses passagers. Elle représentera également une brique technologique supplémentaire menant au véhicule autonome. Sans oublier la diminution des rejets polluants, car en fluidifiant la circulation, ces technologies contribueront à limiter la consommation de carburant et d'énergie.

- **Projet SCOOP (en phase expérimentale)**

Le projet SCOOP est un projet de déploiement pilote de systèmes de transports intelligents (ITS - Intelligent Transportation System) et coopératifs construit en partenariat avec différents acteurs en France : le ministère de la transition écologique et solidaire, des collectivités territoriales, des gestionnaires d'infrastructures, des universités et des centres de recherches et d'études scientifiques. Ce projet SCOOP (pour Systèmes COOPératifs) crée un canal de communication entre les véhicules et également entre les véhicules et les infrastructures routières.

En clair, les voitures se parlent entre elles et parlent avec la route pour être alertées et s'alerter entre elles sur d'éventuels dangers, ralentissements, accidents, etc. L'objectif prioritaire est d'améliorer la sécurité sur les routes et de fluidifier la circulation. D'un côté, les véhicules communiquent aux routes et aux autres véhicules équipés des informations sur les obstacles rencontrés en direct sans réseau d'opérateur de télécommunication.

De l'autre côté, les « routes » transmettent aux véhicules équipés des informations sur les conditions de circulation, les chantiers, la vitesse autorisée, les accidents ou les obstacles. »
Détaille Christine Tissot, chef du projet SCOOP@F pour Renault et expert des Technologies d'information et de communication des transports.

LE MARCHÉ AUTOMOBILE : INNOVATION ET FUTURES TENDANCES, CAS DE LA VOITURE CONNECTÉE DE RENAULT

Le projet SCOOP Initié en 2014, est entre dans une phase d'expérimentation à grande échelle : 2 000 kilomètres de routes vont être dotés d'unités fixes dans 5 régions françaises : Ile-de-France, A4, Isère, rocade de Bordeaux et Bretagne et 3 000 véhicules - dont 1 000 Mégane équipées par Renault en sortie d'usine de Palencia (Espagne) - commenceront bientôt à circuler à travers la France.

Cette campagne d'expérimentation, qui s'étalera jusqu'à fin 2018, permettra de confirmer l'intérêt de ces technologies pour la sécurité routière et servira à optimiser l'ensemble du dispositif avant son déploiement, précise Christine Tissot

Cela fonctionne à travers des capteurs et calculateurs dans les voitures, qui recueillent et analysent de nombreuses informations : vitesse du véhicule, angle du volant, adhérence des pneus, mise en route de l'essuie-glace, déclenchement des airbags, etc. Celles-ci servent à déterminer les conditions de circulation et une éventuelle urgence : verglas, obstacle ou accident. Si un problème est détecté, le véhicule émet alors un message d'alerte autour de lui à partir de son boîtier embarqué, via un protocole de communication par ondes radio de type Wi Fi. Mais celui-ci est adapté à l'automobile, notamment aux objets en mouvement, et offre une portée allant jusqu'à 1 000 mètres. Ce message d'alerte est destiné soit aux autres véhicules, soit aux unités fixes situées le long des routes. Ces dernières peuvent aussi communiquer vers les voitures et vers un serveur SCOOP qui centralise les informations et peut se mettre à jour en temps réel. Voici un exemple détaillé : un véhicule circule et s'approche d'un lieu où s'est produit un accident. Aussitôt, son boîtier embarqué envoie un signal autour de lui pour indiquer cet incident. Les voitures suiveuses le reçoivent et le transmettent tour à tour. Jusqu'à pouvoir prévenir quelqu'un bien avant qu'il n'arrive sur le lieu. En parallèle, une des voitures suiveuses peut croiser une borne fixe et transmettre également l'information. Cette dernière prévient automatiquement le central qui alertera les secours et mettra fin à l'incident. Et cet exemple n'est pas isolé. Animal perdu sur la route, chantier provisoire, embouteillage, éboulement, etc. : les possibilités d'usage sont très nombreuses.

LE MARCHE AUTOMOBILE : INNOVATION ET FUTURES TENDANCES, CAS DE LA VOITURE CONNECTEE DE RENAULT

Renault, à l'aide de ces innovations, montre une claire motivation à devenir un acteur majeur de la plateforme de véhicule connecté, d'abord en France, puis sûrement à un niveau mondial.

4- Résultats d'études du cabinet Deloitte

- **Etude 1:** « Global Automotive Consumer Study: Exploring consumer preferences and mobility choices in Europe », 2015.

Plusieurs éléments ont directement ou indirectement permis un changement dans le paysage de la mobilité, offrant plus de choix aux consommateurs pour dépasser leur besoin basique en matière de transport. Pour les entreprises automobiles, ces exigences changeantes des consommateurs se traduisent par un certain nombre de questions complexes qui peuvent finalement avoir un impact sur leurs produits et leur engagement avec leurs clients. Justement, pour explorer les choix de mobilité des consommateurs et les décisions de transport, Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) a effectué un sondage dans 19 pays d'Europe. Au total, plus de 23 000 personnes ont répondu au sondage. Les objectifs de l'étude ont été centrés sur la compréhension des facteurs qui influencent les décisions de mobilité des consommateurs à mesure que de nouveaux modèles de transport apparaissent. L'étude a également analysé les différents compromis que les consommateurs souhaitent accepter pour posséder un véhicule et a examiné ensuite les préférences (groupes motopropulseurs, technologie...) qui ont une incidence sur la décision d'achat, en mettant sous les projecteurs un nouveau paramètre : l'expérience client.

Les résultats les plus dominants peuvent se catégoriser selon trois grandes classes de besoin (Annexe-1) :

1-Besoin de technologie :

À l'échelle mondiale, les consommateurs de génération Y (l'ensemble des personnes nées entre 1980 et l'an 2000) s'intéressent à posséder ou à louer des véhicules, avec plus de 80% dans les marchés émergents en attente d'achat au cours des cinq prochaines années.

LE MARCHÉ AUTOMOBILE : INNOVATION ET FUTURES TENDANCES, CAS DE LA VOITURE CONNECTÉE DE RENAULT

2-Besoin de mobilité à bas cout :

La majorité des consommateurs de la génération Y pensent bien qu'ils conduiront un véhicule connecté en cinq ans et qu'ils sont prêts à en payer davantage, pour avoir plus de confort et plus de sécurité. Cependant, cette catégorie estime que les coûts sont encore très élevés ce qui ne leur permettent pas d'en acquérir une voiture pour l'instant. En outre, certains estiment que les besoins quotidiens peuvent être satisfaits par la marche et les transports publics, le besoin donc d'un véhicule est secondaire.

3-Besoin d'autonomie et de sécurité :

Plus de 50% des consommateurs de la génération Y sont influencés par les amis et la famille (expérience client) pendant le processus d'achat, et ceux-ci désirent des véhicules qui : peuvent reconnaître la présence d'autres véhicules sur la route, et qui peuvent s'engager automatiquement dans des situations de danger, en d'autres termes des véhicules ayant un renforcement aux niveaux des mesures de sécurité.

➤ **Etude 2:** « The Future of Mobility », 2016.

Une deuxième étude du même cabinet était menée plus récemment, en 2016, pour éclaircir le paysage de la future mobilité. Cette étude nous servira d'un second support pour affiner d'avantage notre analyse.

En effet, l'étude est une sorte de projection sur le futur de plusieurs industries, mais celle dont les enjeux économiques sont importants et fortement liés à plusieurs secteurs, est l'industrie automobile. D'ailleurs, seuls les résultats relatifs, seront utilisés lors de notre analyse.

Les prévisions annoncent un chiffre de plus de 10 milliards de personnes à cohabiter sur cette planète, à l'horizon de 2050. Un nombre impressionnant et terrifiant à la fois, car plus le nombre est élevé plus, les besoins sont nombreux notamment ceux de la mobilité, qui représentent l'axe de notre vie actuelle (plus d'un milliard de véhicules circulent dans le monde, un chiffre qui sera multiplié par quatre dans quelques décennies). De ce point de départ, particuliers, et entreprises ont compris que nous sommes face à une étape décisive, car le modèle basé sur la propriété privée du véhicule et l'utilisation de carburants non renouvelables, ne sera plus adéquate aux besoins du monde de demain, ainsi il en est

LE MARCHÉ AUTOMOBILE : INNOVATION ET FUTURES TENDANCES, CAS DE LA VOITURE CONNECTÉE DE RENAULT

nécessaire de réinventer la mobilité de demain, une mobilité qui saura répondre à la croissance démographique et à progressent. A ce titre, deux paramètres ont été retenus pour former un axe sur lesquels tournera la mobilité de demain (Figure1)

Figure 1 « Future of Mobility », Deloitte University Press 2015

1. Le concept de covoiturage peut facilement être décrit comme un moyen organisé permettant à un groupe de personnes de partager un véhicule au lieu d'avoir toutes ces personnes conduisant leur propre voiture. Le concept inclus également d'autres nouveaux acteurs, étrangers à l'activité de l'automobile à l'instar de : **BlaBlaCar**, **Zipcar**, **Uber...**
2. L'autonomisation de sa part est également de plus en plus présente et de plus en plus demandée. De nombreux acteurs expérimentent aujourd'hui des solutions dans le champ des technologies sans conducteur qu'ils soient constructeurs automobiles bien sûr, mais aussi GAFAs (véhicules autonomes de Google) ou encore sociétés de covoiturage (Uber et son Centre de technologies avancées à Pittsburgh, chargé entre autres de travailler sur un projet de voiture sans conducteur).

En outre, l'étude a proposé quatre scénarios probables vu l'évolution des tendances et des besoins du marché (Figure 2 et 3). Le premier scénario pourrait être comme étant **un changement progressif** et cela à travers une longue démarche et un itinéraire de plusieurs

LE MARCHE AUTOMOBILE : INNOVATION ET FUTURES TENDANCES, CAS DE LA VOITURE CONNECTEE DE RENAULT

étapes. Suivi d'un **mode d'autopartage**, qui représente le concept de covoiturage. Le troisième scénario représente la **révolution du constructeur** avec la voiture autonome qui n'a pas besoin de conducteur. Ce dernier scénario si, il continu à se développer, il donnera naissance au quatrième scénario de l'**ère d'autonomie accessible**, à la portée de tous les budgets.

Figure 3 « Future of Mobility », Deloitte University Press 2015

Figure 2 « Future of Mobility », Deloitte University Press 2015

Néanmoins, l'étude ne confirme aucune de ces quatre hypothèses, et se limite à prévoir leur cohabitation. D'ailleurs, même si un modèle sera majoritairement adapté en détriment d'un autre, ça sera d'une manière temporaire vu l'instabilité de plusieurs facteurs : Démographiques, technologiques, économiques, sociaux, politiques.

5- Analyse et synthèse : Etudes du cabinet Deloitte Vs la voiture connectée Renault

La première étude, concernant les attentes et les préférences chez la génération Y spécialement, qui se montre généralement plus motivée par rapport à la connectivité du véhicule d'ailleurs ; souligne une attention particulière pour la technologie offerte à bord. Celle-ci qui doit se manifester d'abord, par un moyen duquel ils peuvent passer des commandes très personnalisées de la même manière avec laquelle ils utilisent leurs smartphones ou autres gadget. Ce moyen alors, doit être forcément capable d'être lié et

LE MARCHE AUTOMOBILE : INNOVATION ET FUTURES TENDANCES, CAS DE LA VOITURE CONNECTEE DE RENAULT

connecté à leurs appareils habituels, offrant même d'autres possibilités. Renault semble bien prendre ce besoin en compte à travers sa mise à disposition de tablette R-Link au bord de ses voitures même pour des gammes moyennes ou économiques, la chose qui satinait entièrement le besoin d'une mobilité à la fois connectée et à prix réduit.

Le deuxième besoin exploré par la première étude est relatif à l'autonomie et sécurité. Ce résultat est confirmé lors de la deuxième étude puisqu'ils forment l'un des deux axes du modèle de la future mobilité.

Le Project Next two de Renault, traduit parfaitement ce besoin, puisqu'il permettra aux voitures de l'arrêter entre elles pour des éventuelles dangers affrontés lors de leurs trajets, ainsi les voitures peuvent prendre les dispositions nécessaires et d'une manière automatique pour assurer la sécurité de ses passagers. Cette solution semble attirer plus de jeunes, qui sont souvent moins vaillants sur la route et ne réagissent pas rapidement face aux dangers.

Supportée par un argument si fort que la sécurité, l'autonomisation gagne de plus en plus du terrain. Chez Renault, les cellules R&D ne cesse de pousser très loin le développement de cette technologie. En effet, le projet Scoop promet de mettre sur le marché une voiture intelligente associant la délégation de conduite et l'hyper-connectivité afin de renforcer le système de sécurité du véhicule. Via ce projet, la voiture sera capable d'analyser son environnement (Autres véhicules et les obstacles) et adopter d'elle-même les réactivités nécessaires, sans l'intervention du conducteur.

A l'issue de notre analyse, nous proposons le schéma suivant, qui illustre notre analyse croisée des deux études et leur transposition sur les projets de connectivité de Renault.

LE MARCHÉ AUTOMOBILE : INNOVATION ET FUTURES TENDANCES, CAS DE LA VOITURE CONNECTÉE DE RENAULT

Schéma 1 : la voiture connectée de Renault

LE MARCHE AUTOMOBILE : INNOVATION ET FUTURES TENDANCES, CAS DE LA VOITURE CONNECTEE DE RENAULT

Suite à ce schéma, on peut présenter le deuxième scénario comme celui le plus convenable pour la voiture connectée de Renault, vu qu'il projette au mieux son offre sur la demande du marché.

LE MARCHÉ AUTOMOBILE : INNOVATION ET FUTURES TENDANCES, CAS DE LA VOITURE CONNECTÉE DE RENAULT

CONCLUSION

Le marché des voitures connectées a le potentiel de stimuler considérablement les revenus pour les constructeurs automobiles dans les prochaines années. Pour cela ils doivent apprendre à regrouper et à vendre le bon mélange de les packages d'applications et de produits pour les clients appropriés, et ils doivent investir systématiquement dans la recherche et le développement ciblés ainsi de continuer à maintenir leur leadership technologique.

Nous vivons aujourd'hui dans un âge de communication et de technologie inégale, La technologie des voitures connectées nous permet d'utiliser des nouvelles fonctions et services qui nous permettent de gagner du temps, de se divertir et de conduire avec plus de sécurité..., permettant ainsi à l'être humain de réaliser son désir de préoccupation qui était qu'un rêve impossible à atteindre il y a quelques décennies auparavant.

Nous avons essayé au long de cet article, d'analyser le concept de voiture connectée en le définissant et en retraçant son itinéraire d'évolution. Au passage nous avons vanté ses mérites via la transposition des projets de de marque Renault sur les résultats des études menées par Deloitte concernant les nouvelles tendances de la mobilité. Bien qu'elle semble être plus fiable que l'homme, qui est responsable dans 90% des cas des accidents, la voiture connectée a plusieurs avantages qu'on a surpassé au long de cet article, le plus considéré chez les consommateurs selon l'étude du cabinet Deloitte, est le concept du véhicule autonome, qui pourra éventuellement réduire les accidents sur la route. A cet effet, les voitures connectées ont la capacité de communiquer avec d'autres voitures, ainsi prévenir les accidents dans les angles morts. Les voitures connectées ont également comme avantage de réduire le stress et l'angoisse de certains chauffeurs dans les embouteillages. Ajoutant de même toutes les applications à bord facilitant la tâche au conducteur.

Toutefois, il semble également important de citer quelques inconvénients suite à l'usage de cette technologie. A cet effet, on met sous les projecteurs le risque de piratage du système de données. Plus la voiture est connectée à Internet et au système, plus elle est exposée à être pénétré de l'extérieur. Si le service et l'aide peuvent être fournis à distance par les

LE MARCHÉ AUTOMOBILE : INNOVATION ET FUTURES TENDANCES, CAS DE LA VOITURE CONNECTÉE DE RENAULT

constructeurs automobiles, c'est par le biais de cette ouverture que les pirates peuvent accéder et contrôler la voiture aussi.

La confidentialité est une autre dimension ajoutée sur les problèmes de piratage. Les données sensibles que la voiture recueille, telles que : l'emplacement, la route quotidienne du conducteur, les applications utilisées... sont susceptibles d'être piratées et utilisées pour des raisons personnelles. Finissant avec le plus important inconvénient est celui de la panne, une panne si simple dans le système peut entraîner des conséquences fatales.

ANNEXE : Les critères de choix d'un véhicule

Consumers desire *safety technologies* more than *cockpit technologies*..

**LE MARCHÉ AUTOMOBILE : INNOVATION ET FUTURES TENDANCES, CAS DE LA VOITURE
CONNECTÉE DE RENAULT**

BIBLIOGRAPHIE

- **Belmouss K. (2011)** « Quelle stratégie marketing face à la crise financière Internationale ? » ; Revue Marocaine de Recherche en Management et Marketing, N° 4-5.
- **Azzdimoussa. H. (2012)** « La stratégie de non-dissociation entre magasin de vente et site Internet : complémentarité ou cannibalisme ? », Marocaine de Recherche en Management et Marketing, N° 6-7.
- **Khalfallah S., Jerbi M., Cherif M. O. et Senouci M. (2008)** « Expérimentations des communications inter – véhicules » ; Colloque Francophone sur l'Ingénierie des Protocoles (CFIP), Les Arcs, France.
- **Buccioli P., Masala-e. Kawaguchi-n, Takeda-k, and M. J. (2005)** De, « Performance Evaluation of H.264 Video Streaming over Inter-Vehicular 802 », 11 Ad Hoc Networks Proc. of 16th Annual IEEE International Symposium on Personal Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC).
- **Senouci-s J. M and Meraihi-r Y. G., (2007)** « An improved Vehicular Ad Hoc Routing Protocol for City Environments », IEEE International Conference on Communications (ICC).
- **Beoton M. (2013)** « La génération Y, une classe d'âge façonnée par le Net » ; Études (Tome 419) Tome 419, juillet-août.
- **Enregle E. (2016)** « Aux sources du véhicule connecté » ; Question(s) de management **Avril (n° 15)**.
- **Tardieu H. (2016)** « La troisième révolution digitale » ; Études .
- **Geffray E. (2016)** « Droits fondamentaux et innovation : quelle régulation à l'ère numérique ? » ; Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel **(N° 52)**.
- **Per-Henrik Karlsson Hong Kyu Ahn Byeongmin Choi (2016)** « Voiture connectée : livre blanc ».
- **Slupowski P., Fernandez M. Jeanblanc C. (2016)** « La voiture connectée roulera au Big Data ».
- « l'indispensable du transport express et de la logistique », revue de la société internationale TNT, Numéro 3, octobre/novembre 1999.
- « commerce extérieur » ; revue bimensuelle de l'office belge du commerce extérieur (OBCR)/Numéro 21, décembre 1999.
- « Jeune Afrique l'intelligent » ; Numéro 2252, du 7 au 13 mars 2004.

LE MARCHE AUTOMOBILE : INNOVATION ET FUTURES TENDANCES, CAS DE LA VOITURE CONNECTEE DE RENAULT

-« Connected car report 2016 »: <https://www.strategyand.pwc.com/media/file/Connected-car-report-2016.pdf>.

-Elliott, Amy-Mae; "The Future of the Connected Car»; (25 February 2011).

- « Quelle place pour la voiture demain ? » ; Institut Montaigne ; RAPPORT JUIN 2017.

-« Connected car, automotive value chain unbound »;
https://www.mckinsey.de/files/mck_connected_car_report.pdf

-« L'automobile vue par la Gen Y : Connectivité et sécurité plébiscitées », Etude 2014,

Cabinet Deloitte

<https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/manufacturing/articles/automobile-vue-par-la-gen-y.html>.

- « The future of mobility : Comment les technologies de transport et les tendances sociales créent un nouvel écosystème économique ? », Etude 2016 ; Cabinet Deloitte :

<https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/manufacturing/articles/the-future-of-mobility.html>.

-Site officiel de Renault :

-<http://www.infinance.fr/articles/entreprise/societe-cotee-en-bourse/article-renault-presentation-et-histoire-486.htm>